

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И ЕГО РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Гуломжонова Муштари Гуломжон кизи

Начальник юридического департамента АО «Smartbank»,

Магистрант по Управлению Проектом в БФА.

Проектный менеджмент становится все более востребованным в организационной культуре современного общества. В настоящее время – это один из самых прогрессивных методов управлений. Его применяют для решения задач в любой сфере: бизнесе, общественной деятельности или госуправлении. Проектный подход позволяет заранее обозначить важные цели и максимально эффективно использовать бюджет и другие ресурсы. Однако сама по себе система не решит проблем. Чтобы выстроить управление в соответствии со спецификой и задачами конкретного бизнеса нужен грамотный менеджер. Руководитель проекта или проект-менеджер играет центральную роль в достижении поставленных целей и успешном выполнении проекта. Он является ответственным за организацию и координацию всех аспектов проекта, включая планирование, выделение ресурсов, управление бюджетом, контроль выполнения задач и коммуникацию с заинтересованными сторонами и завершение проекта. Его роль в деятельности по управлению проектом невозможно переоценить, так как именно от его компетентности, лидерских качеств и умения эффективно координировать команду зависит успешное завершение проекта.

Внедрение проектного менеджмента в деятельность компаний, прежде всего, в промышленно развитых странах, происходит в последние десятилетия с высокой степенью интенсивности. В своих исследованиях, А.Ш. Собирова (2022), трактовала проектный менеджмент как приложение знаний, опыта,

методов и средств для реализации проекта с обязательным осуществлением ожиданий экономических выгод участников проекта. В современном Узбекистане также наметилась активизация применения проектного менеджмента, по сути, выступающего важнейшей частью всей системы управления организацией. Так, в целях дальнейшего повышения эффективности и транспарентности механизмов управления реализацией государственных и региональных программ, инвестиционных проектов, расходованием финансовых средств посредством создания единой информационной системы проектного управления, 24 июля 2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ (2017), согласно которому было организовано Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан.

Основная задача руководителя проекта заключается в том, чтобы вывести проект к успеху, достигнув поставленные цели в рамках установленных бюджета и сроков. Он отвечает за определение целей и обязанностей каждого участника проекта, распределение ресурсов, создание планов действий, анализ рисков, принятие решений, управление изменениями и контроль за исполнением задач.

В целом, роль руководителя включает в себя следующие аспекты:

1. Планирование: Руководитель проекта должен разработать подробный план действий, определить цели и задачи проекта, а также определить необходимые ресурсы и сроки выполнения. Он должен иметь ясное представление о том, какие шаги необходимо предпринять для достижения успеха проекта.

2. Организация: Одним из ключевых навыков руководителя проекта является умение строить и поддерживать эффективные команды. Руководителю необходимо организовать команду проекта, определить роли и обязанности каждого участника, а также обеспечить эффективную коммуникацию и сотрудничество между членами команды. Он также должен уметь мотивировать и вдохновлять свою команду для достижения высоких результатов. Это

включает в себя не только мотивацию участников проекта, но и раскрытие их потенциала, установление доверительных отношений, решение конфликтов и разрешение проблем внутри команды.

3. Управление рисками: Руководитель проекта должен быть готов к возможным рискам и проблемам, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта. Он должен разработать стратегию управления рисками и принимать меры для минимизации их воздействия на проект.

4. Мониторинг и контроль: Руководитель должен постоянно отслеживать прогресс проекта, контролировать выполнение задач и своевременно реагировать на любые отклонения от плана. Это включает в себя регулярное обновление статуса проекта, анализ данных и принятие корректирующих мер, если необходимо.

Помимо основных аспектов работы руководителя в управлении проектами, они также сталкиваются с рядом вызовов, которые могут затруднить успешное выполнение проекта. Некоторые из этих вызовов включают в себя:

1. Ограниченные ресурсы: Руководители часто сталкиваются с ограничениями в распределении ресурсов, таких как время, бюджет и персонал. Они должны уметь эффективно использовать доступные ресурсы и принимать решения о приоритетах, чтобы достичь поставленных целей.

2. Изменения в требованиях: В ходе выполнения проекта могут возникать изменения в требованиях и ожиданиях заказчика или заинтересованных сторон. Руководитель должен быть гибким и уметь адаптироваться к изменениям, минимизируя их влияние на проект.

3. Конфликты и коммуникация: Руководители должны уметь эффективно управлять коммуникацией внутри команды и с заинтересованными сторонами. Конфликты между участниками проекта или разногласия с заказчиком могут снижать эффективность работы и требуют навыков по разрешению конфликтов и установлению конструктивного диалога.

Роль руководителя в управлении проектами является критической для успешного выполнения проекта. Они должны быть способными планировать, организовывать, управлять рисками и контролировать выполнение задач. Кроме того, они должны быть гибкими и уметь эффективно реагировать на изменения и вызовы, с которыми сталкиваются в ходе работы. Понимание ключевых аспектов и вызовов, связанных с ролью менеджера в управлении проектами, поможет им достичь успешных результатов и обеспечить удовлетворение заказчика и заинтересованных сторон.

Зарубежные исследования подчеркивают важность роли менеджера проекта и его влияние на успешность проекта. Они также указывают на различные аспекты и вызовы, с которыми сталкиваются менеджеры при управлении проектами, и предлагают рекомендации по развитию необходимых компетенций для эффективного выполнения своих обязанностей. Как указывали А. Бусеро и Р. Инглунд в своих исследованиях (2018), что квалифицированный менеджер проектов обладает харизмой, способен к обучению, уважает себя и окружающих, он смел и может вести за собой, подавать хороший пример, слушать людей и налаживать с ними отношения, взаимодействовать с людьми и добиваться результатов.

В целом, руководитель проекта – это лидер, который не только обладает техническими знаниями и опытом, но и способен вдохновлять, мотивировать и направлять команду к достижению общих целей. Его роль в управлении проектом является критически важной и определяет успешность всего проекта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сабирова, А. Ш. (2022-04-14). Проектное Управление в современных условиях развития Узбекистана.
<https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/932>.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан» от 24 июля 2017 г., № УП–5120. <https://lex.uz/docs/3277726>.

3. Бусеро А. Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы / А. Бусеро, Р. Инглунд. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 384 с.